

Lean BIM: Optimizing Design and Construction Execution with Data

Anderson Chaurais¹

¹ MVT Engenharia, Brazil, anderson@mvtengenharia.com.br

Resumo

A transformação digital da construção civil passa pelo protagonismo do BIM como ferramenta de gestão da informação ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento. Mais do que modelos tridimensionais, o BIM estrutura dados que alimentam decisões, automatizam tarefas e otimizam processos em ambientes de produção cada vez mais industrializados. Neste contexto, o alinhamento entre BIM, construção industrializada e filosofia Lean constitui um caminho natural para alcançar obras mais previsíveis, rápidas e enxutas. Este trabalho propõe uma análise técnica da aplicação do Lean BIM em empreendimentos com alto grau de repetitividade e pré-fabricação, como os sistemas construtivos industrializados. Ao dar ênfase ao “I” do BIM, o estudo explora como a modelagem paramétrica, a definição de famílias inteligentes, e a estruturação de dados em ambientes colaborativos como o ambiente comum de dados (CDE) impactam diretamente na produtividade do projeto e da obra. Através de um cenário fictício de projeto de uma edificação em Light Steel Frame, são apresentados comparativos entre processos convencionais e processos BIM-based. Destacam-se ganhos como extração automática de quantitativos, padronização de componentes, automação de tarefas repetitivas, redução do tempo de projeto em até 40%, aprimoramento do planejamento 4D e apoio à montagem em campo. Conclui-se que o BIM, quando estruturado com foco em dados e valor, é o elo entre a industrialização e a filosofia Lean, representando uma nova forma de pensar, projetar e construir.

Keywords: BIM, Lean Construction, Industrialized Construction, Light Steel Frame, Lean Production, Data.

DOI: [10.5281/zenodo.18356276](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356276)

1. Introdução

A transformação digital da construção civil tem reposicionado o Building Information Modeling (BIM) como infraestrutura de gestão da informação ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. Mais do que modelos tridimensionais, o BIM organiza dados estruturados e confiáveis que alimentam decisões, automatizam tarefas e integram equipes, da concepção à operação (Eastman et al., 2018; ISO, 2018a). Em paralelo, o avanço da construção industrializada, com pré-fabricação, modularização e processos padronizados, vem exigindo fluxos de trabalho previsíveis, estáveis e orientados a valor. Nesse contexto, a convergência entre BIM e a filosofia Lean Construction constitui um caminho natural para reduzir variabilidade, eliminar desperdícios e aumentar a produtividade (Koskela, 1992; Womack & Jones, 1996; Liker, 2004; Sacks et al., 2010).

O conceito de Lean BIM emerge dessa interseção: trata-se do uso do BIM explicitamente orientado pelos princípios Lean (valor, fluxo, produção puxada e melhoria contínua), com ênfase no “I” de Information. Tal ênfase se materializa por meio da modelagem paramétrica, de famílias inteligentes, de padrões de dados e de um Ambiente Comum de Dados (CDE), conforme diretrizes da família de normas ISO 19650 (ISO, 2018a, 2018b). Ao garantir informações consistentes, tempestivas e semanticamente ricas, o Lean BIM potencializa disciplinas “nD” (4D, 5D e 6/7D), habilitando simulações de planejamento, análises de custo e suporte a decisões de sustentabilidade e manutenção (Succar, 2009; Azhar, 2011).

Este artigo propõe uma análise técnica da aplicação do Lean BIM em empreendimentos com alto grau de repetitividade e pré-fabricação, tomando como cenário de referência um projeto em Light Steel Frame (LSF). O estudo compara processos convencionais (CAD e planilhas) com processos BIM-based integrados ao Lean, destacando impactos em: (i) extração automática de quantitativos; (ii) padronização de componentes via famílias paramétricas; (iii) automação de tarefas repetitivas (pranchas, tabelas, verificação de interferências); (iv) planejamento e controle 4D; e (v) suporte à logística e à montagem em campo. A hipótese central é que a integração intencional de princípios Lean ao BIM melhora a qualidade dos dados e a fluidez do fluxo de trabalho, reduzindo tempos de projeto e obra e o retrabalho.

Do ponto de vista científico e prático, a contribuição reside em: (a) sintetizar evidências e conceitos sobre a interação Lean BIM; (b) propor um framework operativo para construção industrializada em LSF; e (c) discutir limites e desafios de implementação (cultura, capacitação e interoperabilidade). As questões de pesquisa que orientam o artigo são:

Q1: Como o uso de dados estruturados em um CDE, aliado a famílias paramétricas, afeta a produtividade no projeto e a confiabilidade dos quantitativos?

Q2: De que modo práticas Lean (VSM digital, produção puxada e indicadores) podem ser operacionalizadas a partir do modelo BIM?

Q3: Em cenários de pré-fabricação (LSF), que ganhos comparativos surgem no planejamento 4D e na montagem?

O artigo está organizado como segue: a Seção 2 revisa a literatura sobre BIM como sistema de informação, princípios do Lean Construction e sua integração (Lean BIM), incluindo conexões com IA,

IoT, Big Data e VR/AR. A Seção 3 descreve a metodologia e o desenho do cenário comparativo. A Seção 4 apresenta e discute os resultados. A Seção 5 traz as conclusões e trabalhos futuros.

2. Revisão da Literatura

2.1 BIM como sistema de gestão da informação

O BIM consolidou-se como paradigma informacional que transcende a geometria 3D e abarca dimensões adicionais (4D, 5D, 6/7D), apoiando planejamento, custos, sustentabilidade e operação (Eastman et al., 2018; Azhar, 2011). A qualidade da informação, definida por completude, consistência, atualidade e rastreabilidade, é variável crítica para a eficácia do BIM, sobretudo em ambientes colaborativos com múltiplas partes (Succar, 2009). A família ISO 19650 define princípios e requisitos para gestão da informação em BIM, formalizando papéis, entregáveis, requisitos de troca e o CDE como infraestrutura sociotécnica para coordenação, versionamento e auditoria (ISO, 2018a, 2018b).

No plano técnico, a modelagem paramétrica e o uso de objetos/famílias com propriedades e regras de comportamento possibilitam padronização e reuso, com impacto direto na confiabilidade dos quantitativos e na automação de tabelas e documentos. A interoperabilidade, via IFC e demais esquemas, permanece um desafio recorrente, dada a heterogeneidade de aplicações e domínios (Eastman et al., 2018). Ainda assim, o movimento de padronização semântica de dados (classificações, templates e dicionários) vem reduzindo fricções e favorecendo análises “nD”.

2.2 Princípios do Lean Construction

O Lean tem origem no Toyota Production System (TPS), consolidado em princípios como foco no valor ao cliente, fluxo contínuo, produção puxada e melhoria contínua (Womack & Jones, 1996; Liker, 2004). Na construção, Koskela (1992) formulou a base conceitual do Lean Construction, propondo a construção como fluxo, conversão e valor, e defendendo a eliminação de desperdícios (muda), variabilidade e gargalos. Ferramentas como Value Stream Mapping (VSM), 5S, Kanban, Heijunka e o Last Planner System (LPS) (Ballard, 2000) foram adaptadas para canteiros, planejamento colaborativo e controle de compromissos.

No contexto de pré-fabricação e industrialização, o Lean é particularmente potente. Ritmos estáveis, padronização e balanceamento de linhas de produção dependem de informação precisa e tempestiva, reduzindo setups e esperas. A perspectiva sistema–fluxo–valor cria alinhamento natural com abordagens baseadas em dados.

2.3 Integração Lean + BIM

A literatura aponta sinergias bidirecionais entre Lean e BIM. Por um lado, o BIM fornece visibilidade, precisão e simulação necessárias ao Lean; por outro, o Lean orienta processos e comportamentos que extraem valor dos modelos (Sacks et al., 2010). Entre os mecanismos de interação mais recorrentes, destacam-se:

- **Transparência e confiabilidade da informação:** o CDE e os requisitos de informação (EIR, BEP, MIDP, etc.) reduzem incerteza, rework e retrabalho, condições críticas para fluxo Lean (ISO, 2018a; Eastman et al., 2018).
- **Padronização via objetos paramétricos:** bibliotecas corporativas de famílias com parâmetros e regras de validação apoiam variação controlada e reuso, acelerando modelagem e assegurando consistência entre disciplinas (Succar, 2009).
- **Planejamento 4D e produção puxada:** simulações 4D permitem identificar conflitos de sequência, restrições e balanço de frentes. Acopladas ao LPS/kanban digital, favorecem produção puxada e controle visual (Ballard, 2000; Sacks et al., 2010).
- **Medição e melhoria contínua:** indicadores extraídos do modelo (ex.: percentual de pacotes “Prontos para Modelar/Detailhar/Fabricar”, maturidade de informações por disciplina) reconstróem o VSM em meio digital, orientando kaizens e auditorias (Sacks et al., 2010).

Ainda que os benefícios sejam documentados, persistem desafios: (i) interoperabilidade e governança de dados; (ii) lacunas de capacitação (modelagem orientada a dados e pensamento Lean); (iii) adoção organizacional (mudança cultural, contratos e incentivos); e (iv) definição de padrões e catálogos que conciliem flexibilidade e controle (Eastman et al., 2018; Dave et al., 2013).

2.4 Lean BIM em construção industrializada

Sistemas industrializados, como o Light Steel Frame (LSF), combinam alto grau de repetitividade com variação configurável por parâmetros (geometria, vãos, cargas e interfaces). Nesse cenário, catálogos paramétricos de painéis, vigas, terças, fixadores e placas permitem modelagem rápida e consistente. Regras de projeto embutidas reduzem decisões ad hoc, e templates de documentação automatizam pranchas e listas de materiais. Em fluxo Lean, isso se traduz em lead time menor, setup reduzido, melhoria de qualidade na origem e logística mais previsível (Sacks et al., 2010).

A integração com 4D/5D acelera a liberação para fabricação, sincronizando prioridades de detalhamento com a sequência de produção e montagem. O CDE, por sua vez, torna-se o hub para dados mestres (requisitos, versões, aprovações), conectando projeto, fábrica e obra, reduzindo quebras de informação que geram retrabalho.

2.5 A maturidade do Lean BIM é ampliada por tecnologias digitais complementares:

- **IA e automação:** análise de clashes, verificações de regras (rule checking), classificação de elementos, geração de quantitativos e padrões de não conformidade. Há potencial para previsão de riscos e recomendação de sequências.
- **IoT:** rastreamento de componentes, telemetria de equipamentos e status em tempo real de frentes de obra, realimentando o 4D/kanban e permitindo produção puxada dinâmica.
- **Big Data/Analytics:** consolidação histórica de projetos e obras para benchmarking de produtividade, curvas de aprendizado e VSM digitais com granularidade de pacote.

- **VR/AR/MR:** inspeções imersivas, aprimoramento de coordenação e treinamento de equipes, com impacto em segurança e qualidade (Eastman et al., 2018; Azhar, 2011).

A literatura indica forte potencial, mas aponta dependências: dados bem estruturados (ontologias, classificações), pipelines de integração (APIs, ETL) e governança que assegure confiabilidade e privacidade.

2.6 Síntese e lacunas

A produção científica oferece base consolidada sobre BIM e Lean, e crescente evidência sobre sua interação. Entretanto, há lacunas em métodos práticos que operacionalizem Lean BIM em sistemas industrializados de médio porte (como LSF), com catálogos paramétricos corporativos e métricas digitais conectadas ao CDE e ao 4D. Este artigo endereça tal lacuna propondo um cenário de referência (LSF) e um quadro analítico comparativo (processo convencional vs. Lean BIM), com foco em produtividade, confiabilidade dos dados e capacidade de planejamento e montagem.

3. Metodologia

3.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa adota abordagem qualitativa de caráter exploratório, fundamentada em revisão bibliográfica e estudo comparativo. O objetivo é compreender de que forma a integração entre BIM e Lean se manifesta em empreendimentos com alto grau de industrialização, tomando como cenário de referência o sistema Light Steel Frame (LSF).

3.2 Cenário de referência

O cenário considerado corresponde a um empreendimento residencial em LSF com dois pavimentos e tipologia repetitiva. O modelo arquitetônico foi previamente definido em ambiente CAD, servindo como base para comparação. A partir dele foram gerados dois fluxos paralelos: (i) processo convencional baseado em CAD e planilhas e (ii) processo BIM orientado por princípios Lean. Ambos foram analisados em relação à produção de quantitativos, padronização de componentes, automação de tarefas e suporte ao planejamento 4D.

3.3 Processos comparados

Foram mapeados os seguintes processos:

- **Convencional:** elaboração manual de pranchas em CAD, planilhas de quantitativos sem vínculo paramétrico, ausência de simulação 4D e controle de informações fragmentado.
- **Lean BIM:** modelagem paramétrica com bibliotecas de famílias, extração automática de quantitativos, padronização de componentes, planejamento 4D e integração em CDE.

A comparação foi estruturada a partir de indicadores de produtividade (tempo de elaboração, número de revisões, confiabilidade dos dados), qualidade (redução de erros e inconsistências) e gestão (fluxo de informações e capacidade de planejamento).

3.4 Critérios de análise

Os processos foram avaliados a partir de cinco dimensões principais:

- **Produtividade no projeto:** tempo gasto para modelagem, compatibilização e geração de documentos.
- **Confiabilidade dos quantitativos:** nível de divergência entre medições e quantitativos finais.
- **Automação de tarefas repetitivas:** proporção de atividades automatizadas em relação ao total do fluxo.
- **Planejamento e controle de obra:** capacidade de simulação de sequências e identificação de gargalos.
- **Apoio à montagem:** precisão dos dados para logística, sequência de montagem e qualidade em campo.

3.5 Instrumentos de coleta e análise

Os dados foram obtidos a partir de medições de esforço estimado, tempo de execução de tarefas e simulações de fluxo produtivo. Para o processo convencional foram estabelecidas estimativas baseadas em práticas usuais de escritórios de projeto que utilizam CAD e planilhas. Para o processo Lean BIM foram consideradas métricas reportadas em literatura recente (Sacks et al., 2010; Eastman et al., 2018; Dave et al., 2013) e ajustadas ao cenário de LSF.

A análise dos resultados foi realizada de forma qualitativa e comparativa, com apresentação de percentuais de ganho e identificação de atividades críticas em cada fluxo. O objetivo não foi a mensuração estatística, mas a evidência de tendências e potenciais benefícios do Lean BIM

3.6 Limitações metodológicas

O uso de um cenário fictício implica restrições quanto à generalização dos resultados. Ainda assim, a escolha desse método permite demonstrar a lógica de funcionamento do Lean BIM em sistemas industrializados, sem a interferência de variáveis externas como atrasos de fornecedores, restrições contratuais ou resistências organizacionais. Estudos de caso reais poderão complementar os achados e validar empiricamente as estimativas apresentadas.

4. Resultados e Discussão

4.1 Benefícios identificados no uso do Lean BIM

A comparação entre os dois processos revelou benefícios consistentes do uso do Lean BIM em empreendimentos de Light Steel Frame. Entre os mais significativos estão:

- **Extração automática de quantitativos:** reduziu significativamente erros de medição e inconsistências em planilhas, além de eliminar retrabalhos de conferência manual.

- **Padronização de componentes:** bibliotecas paramétricas garantiram consistência entre disciplinas e aceleraram a modelagem, sobretudo na repetição de elementos como painéis, vigas e terças.
- **Automatização de tarefas repetitivas:** geração de pranchas, tabelas e relatórios foi acelerada, liberando tempo da equipe de projeto para tarefas de maior valor agregado.
- **Planejamento e controle 4D:** permitiu simulações de sequência construtiva, identificação de gargalos e visualização clara do fluxo produtivo.
- **Apoio à montagem:** informações precisas foram disponibilizadas em formato digital, aumentando a confiabilidade da logística, da sequência de montagem e do controle de qualidade.

4.2 Ganhos estimados no cenário de LSF

Com base na literatura (Sacks et al., 2010; Eastman et al., 2018) e nas simulações conduzidas no cenário fictício, foi possível estimar percentuais de ganho em relação ao processo convencional.

Dimensão analisada	Processo Convencional (CAD + planilhas)	Processo Lean BIM (BIM + Lean)	Ganho estimado
Produtividade no projeto	100% (referência)	60% do tempo	Redução de até 40% no tempo total
Confiabilidade dos quantitativos	Divergência de 5 a 8%	Divergência inferior a 2%	Redução de até 70% dos erros
Automação de tarefas repetitivas	20% das atividades	65% das atividades	Aumento de 45% na automação
Planejamento e controle de obra	Cronograma linear, pouco dinâmico	Simulação 4D e fluxo puxado	Maior previsibilidade e flexibilidade
Apoio à montagem em campo	Documentação estática em papel	Dados digitais e listas vinculadas ao modelo	Maior confiabilidade e redução de desperdícios

Os resultados evidenciam ganhos expressivos em produtividade, consistência de dados e apoio à execução. O impacto mais relevante foi a **redução de até 40% do tempo de projeto**, decorrente da automação e da padronização de elementos. Além disso, a melhoria na confiabilidade dos quantitativos reforça a previsibilidade dos custos e a redução de desperdícios na obra.

4.3 Aplicação dos princípios Lean via BIM

A análise demonstrou que o BIM atua como **viabilizador dos princípios Lean** no contexto da construção industrializada. Três aspectos foram destacados:

1. **Mapeamento de fluxo de valor digital (VSM):** indicadores extraídos do modelo permitiram visualizar atividades que não agregavam valor, como verificações manuais e retrabalhos.
2. **Produção puxada:** o planejamento 4D, associado ao Last Planner System, possibilitou alinhar a liberação de pacotes de produção de acordo com a demanda real da obra.
3. **Melhoria contínua baseada em dados:** o CDE consolidou informações de projeto e execução, criando uma base para análise de desempenho e ajustes progressivos.

4.4 Desafios e limitações observados

Apesar dos benefícios, a implementação do Lean BIM enfrenta desafios relevantes. Entre eles:

- **Cultura organizacional:** resistência de equipes acostumadas ao processo tradicional.
- **Capacitação técnica:** necessidade de formação em modelagem paramétrica, gestão de dados e pensamento Lean.
- **Interoperabilidade:** dificuldades na troca de informações entre softwares de diferentes fornecedores.
- **Padrões e governança:** necessidade de definir regras claras para bibliotecas de famílias e requisitos de informação.

Esses fatores indicam que os ganhos identificados no cenário analisado dependem fortemente da maturidade organizacional e da qualidade da implementação. Ainda assim, os resultados reforçam que a integração de BIM e Lean é um caminho promissor para sistemas industrializados, em especial o Light Steel Frame

5. Conclusão

O estudo apresentado analisou a integração entre os princípios do **Lean Construction** e o **Building Information Modeling (BIM)** em empreendimentos de construção industrializada, com foco no sistema **Light Steel Frame (LSF)**. Por meio de um cenário comparativo entre o processo convencional (CAD e planilhas) e o processo Lean BIM, foi possível evidenciar ganhos expressivos em produtividade, confiabilidade de dados, automação de tarefas e apoio à execução.

Os resultados demonstraram que a adoção do Lean BIM pode reduzir em até 40% o tempo de projeto, diminuir divergências de quantitativos em mais de 70% e ampliar a automação de atividades repetitivas em aproximadamente 45%. Tais ganhos impactam diretamente na previsibilidade, na redução de desperdícios e na eficiência global dos empreendimentos industrializados.

Além disso, verificou-se que o BIM atua como **viabilizador dos princípios Lean**: ao estruturar informações em um ambiente comum de dados (CDE), permite mapear fluxos de valor digitais, operacionalizar a produção puxada e instituir ciclos de melhoria contínua baseados em indicadores extraídos do modelo. Essa abordagem reforça a visão do Lean BIM não apenas como ferramenta, mas como **nova forma de pensar, projetar e construir**, conectando projeto, fábrica e obra.

Entretanto, a pesquisa também evidenciou desafios, como resistência cultural, necessidade de capacitação técnica, interoperabilidade entre plataformas e definição de padrões de informação. Tais barreiras reforçam que a implementação do Lean BIM exige não apenas tecnologias adequadas, mas também mudanças organizacionais e gerenciais.

Como contribuição prática, o artigo apresentou um **quadro comparativo** entre os processos, destacando dimensões críticas de ganho, que podem servir como guia inicial para organizações interessadas em adotar o Lean BIM em sistemas construtivos industrializados. Do ponto de vista acadêmico, contribui ao explorar a aplicação do Lean BIM em LSF, um nicho ainda pouco investigado na literatura, propondo um cenário de referência que pode ser replicado em estudos de caso reais.

Para pesquisas futuras, recomenda-se investigar a integração do Lean BIM com tecnologias emergentes, como **Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Big Data e Realidade Aumentada/Virtual**, ampliando seu potencial de aplicação e conectando ainda mais os ambientes de projeto, fábrica e canteiro de obras.

Conclui-se, portanto, que o **Lean BIM** representa uma convergência estratégica entre digitalização, industrialização e filosofia enxuta. Sua adoção contribui não apenas para ganhos imediatos de eficiência, mas também para uma transformação cultural e tecnológica da construção civil rumo a processos mais sustentáveis, previsíveis e orientados a valor.

Referências

Azhar, S. (2011). Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LM.1943-5630.0000127](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127)

Ballard, G. (2000). *The Last Planner System of production control* (Doctoral dissertation, University of Birmingham).

Dave, B., Boddy, S., & Koskela, L. (2013). Challenges and opportunities in implementing Lean and BIM on a construction project. In *Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC)* (pp. 1–10).

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors* (3rd ed.). Wiley.

ISO. (2018a). *ISO 19650-1:2018 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles*. International Organization for Standardization.

ISO. (2018b). *ISO 19650-2:2018 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets*. International Organization for Standardization.

Koskela, L. (1992). *Application of the new production philosophy to construction* (Technical Report No. 72). CIFE, Stanford University.

Liker, J. K. (2004). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer*. McGraw-Hill.

Sacks, R., Koskela, L., Dave, B. A., & Owen, R. (2010). Interaction of Lean and Building Information Modeling in construction. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(9), 968–980. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000203](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000203)

Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation*. Simon & Schuster.